

**HAYVONLAR TO'QIMALARI ASOSIDA AJRATIB OLINGAN
BIRIKMALARNING(TO'QIMALI BIOSTIMULYATORLARNING) IMMUN
TIZIMIGA TA'SIRI**

Jumaqulova Go'zal Sayfiddin qizi

Qarshi davlat universiteti,

guzaljumaqulova0407@gmail.com

Annotatsiya. Peptid birikmali moddalarning ta'sirini o'rganish, farmakologik faollikning immun gematopoetik tizimida o'ziga xosligini baholash hamda hayvonlar to'qimalari asosida ajratib olingan birikmalar eritmalaridan tayyorlangan peptid bog'lamli dori vositalarining immun tizimi a'zolariga ta'sir mexanizmlarini taxlil qilish.

Kalit so'zlar: Gomeostaz, antigen, allergen, antitana, autoimmun, lokal gemoliz, CCI4, immunizatsiya, timozin, to'qimali preparat, antitana hosil qiluvchi hujayralar, toksik gepatit.

Dolzarbligi.

Immun tizimi gomeostazni tartibga solishning markaziy tizimlaridan biri sifatida deyarli barcha patologik va fiziologik jarayonlarda ishtirok etadi. Jumladan: embriogenez va normal gistogenez, to'qimalarning yangilanishi va yallig'lanishi bartaraf etish, infeksiyadan himoya qilish, mutant va o'simta hujayralarini yo'q qilish, apoptoz va boshqalar [8]. Bu tizimning o'ta noyob deb ta'kidlanishi bejiz emas, chunki tashqi muhitda mavjud bo'lgan va o'zida organizmga nisbatan begonalik asoratlarini namoyon etgan (antigen, allergen va autoantigenlar) barcha tuzilmalar immunologik tizim nazorati tufayli aniqlanadi. Immunitet tizimiga ta'sir qiluvchi dorilar tibbiyot va veterinariya tibbiyotida ko'plab kasalliklarning oldini olish va davolash uchun keng qo'llaniladi: birlamchi va ikkilamchi immunitet tanqisligi, yuqumli, allergik, autoimmun, onkologik kasalliklar va boshqalar [4,6,7].

Shu sababli, turli xil mahsuldorlikni stimullovchi va tiklovchi vositalarini ishlab chiqish va tibbiyotda qo'llash muammosi hali ham dolzarbdir. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, stressni, immunitet tanqisligi holatlarini yengillashtiradigan yoki oldini oladigan ko'plab vositalar bir vaqtning o'zida salomatlikni mustahkamlaydi va tananing faolligini oshiradi. Peptid birikmali moddalarning ta'sirini o'rganish va farmakologik faollikning immun gematopoetik tizimiga o'ziga xosligini baholash uchun hayvonlarning immun tizimining turli shakllarda immunitet tanqisligi holatini aniqlash kerak [1,3,5]. Shu asosda bunday dori vositalarining ham aynan immun tizimiga ta'sirini o'rganish bu dolzarb muammoni yechishda muhim o'rin tutadi [2].

Tadqiqotning maqsadi: eksperimental gepatitda to'qimalar biostimulyatorlarining samaradorligini baholashdir.

Tadqiqotning vazifalari: ikkilamchi immun tanqislik holatini hayvonlarda keltirib chiqarish va ularni turli immundavolovchi dori vositalari bilan davolash usullarini va hayvonlarda AHQH (antitana xosil qiluvchi hujayralar) xosil bo'lish jarayonlarini o'rganish.

Tadqiqotda qo'llanilgan usullar tasnifi: Lokal gemoliz metodi, immunizatsiya, goryaeva kamerasi

Ushbu eksperimentlarda sichqonlardan foydalanilgan. Eksperimental gepatitni qo'zg'atish uchun uch kun mobaynida CCl₄ 20 % li eritmasini 0,2 ml dan qorin bo'shlig'iga yuborilgan sichqonlarga immunitetni aniqlash uchun qorin bo'shlig'ini qo'y eritrotsitlari bilan immunlab oxirgi kuni CCl₄ yana yuboriladi. Ikkilamchi immuntanqislik modeli kelib chiqqanligi kuzatildi. Tajribada antigen sifatida hayvonlarni immunizatsiya qilish uchun (QE) qo'y eritrotsitlaridan foydalanildi. Tajriba orqali olingan hisob ko'rsatkichlarini statistik tahlildan o'tkazish uchun taloqdagi AHQH lar soni aniqlandi. Ishonchlilik va xatolilik intervali ishonchliligi 95% tashkil qiladi. Qon hujayralari eritrotsit va leykotsitlar umumiy qabul qilingan uslublar orqali sanaldi. Eritrotsitlar va leykotsitlar Kamera Goryaeva asosida mikroskop ostida miqdor ko'rsatkichlari aniqlandi. Ikkilamchi immuntanqislik xolatlari laboratoriya

hayvonlari (sichqonlar)da qorin bo'shlig'iga 20% li uglerod to'rt xlorli (CCl₄) yog'li eritmasini 3 kun davomida 0,2 ml dan qorin bo'shlig'iga yuborilib chaqirildi. Hayvonlar talog'i tarkibidagi antitana hosil qiluvchi hujayralar soni va qo'y eritrotsitlari bilan emlash natijasida immundavolanish xususiyatlari o'rganildi.

Bizga ma'lumki tabiiy immunaktiv birikmalar ya'ni timusdan ajratib olingan zardobli peptid bog'lamlar aktivligi immun sistemasini tiklanishida muhim ahamiyatga ega. Shuni inobatga olib metallopeptid qo'shimchalariga ega bo'lgan birikmalar orqali tajribalar o'tkazildi. Tajribada biz peptid bog'lamlari to'qimali preparatni Timozin dori vositasi orqali immun sistemasiga ta'sirini o'rganib chiqdik. Bu tajriba davomida tabiiy xolatda olingan timik peptidga ega bo'lgan Timozin dori vositasi xamda to'qimali preparat birikmasi ustida tajribalar o'tkazildi. Immunitet tanqisligi holatini tuzatish uchun sichqonlarga mushak ichiga to'qima peptid birikmalaridan biostimulyatorlar 0,1 mg / kg, 0,3 mg / kg, 0,5 mg / kg, 1,0 mg / kg tana vazniga kiritilgan.

Quyidagi tartib bo'yicha olib borildi: I-guruh. Sog'lom (intakt); II- guruh. Nazorat(kontrol); III- guruh.I/T+Timozin; IV- guruh. I/T+ T/P V- guruh. I/T+Timozin+ T/P Guruhlarga ajratilgan hayvonlar maxsus qafaslarda ma'lum namlik va temperatura sharoitda tajriba o'tkazish honalarida bir xil kuzatuvlar asosida olib borildi. Tajriba kuzatishlarida hayvonlardagi tashqi ko'rishlarda keskin o'zgarishlar sezilmadi. Immuntanqislik chaqirilgan hayvonlarda oziqlanishlari susaydi va biroz teri o'zgarishlari sodir bo'ldi. Metallopeptid birikmasi yuborilgan hayvonlarni kuzatganimizda har bir immuntanqislik (I/T) xolatidagi hayvonlar besh kun davomida Timozin va to'qimali preparatni birikmasi turli dozalarda davolash ishlari olib borildi. Taloqdagi antitana hosil qiluvchi hujayralar soni o'zgarishi va ta'sir qilish miqdori aniqlandi.

Tajriba natijalariga ko'ra, buzilmagan hayvonlarda taloqning AHQHS(5240±874), immunitet tanqisligi bo'lgan hayvonlarda AHQHS (538±98*), buzilmagan hayvonlarga nisbatan 8,5 marta past ekanligi aniqlandi. Besh kun

davomida to'qima birikmalali moddaning kiritilishi immunologik reaktivlikning oshishi va immunitet tizimining tiklanishiga olib keldi.

Taloqdagi AHQHS miqdori timogen bilan 3,3 marta ortdi va ($1532 \pm 301^{**}$) ni tashkil qildi. Taloqdagi AHQH miqdori to'qimalarning peptid birikmalari biostimulyatori ta'sirida 4,6 marta deyarli besh marta oshdi va sezilarli darajani ($2712 \pm 32^{**}$) tashkil etdi. Yuqoridagi tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, peptid birikmalari hayvonlarda aniq immunostimulyatsion xususiyatlarga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Аронова, Е. А. Иммуитет: теория, философия и эксперимент: очерки из истории иммунологии XX в./ Е. А. Аронова; РАН, Ин-т истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова. - Москва: КомКнига, 2006. - 160 с. (ББЛ 1)
2. Алимова М.Т., Мажидов А.В. Влияние пестицидов на антителообразование и иммуногелюляторные популяции лимфоцитов у мышей. // Иммунология 7 – 2001. - № 2. – с. 33-35.
3. Арион В.Я. Тактивин и его биологическая активность. // Иммунология гормонов тимуса. – иммунология. – 2009. – с. 103-125.
4. Ашурпаев К.М. Нарушения иммунного статуса у больных острым холециститом с сопутствующим ожирением и возможности их коррекции. // Приобретенные иммунодефицитные состояния в клинике и в эксперименте. – Челябинск. – 2000. 2– с. 16-20.
5. Бернет. Ф. Клеточная иммунология - М.: Мир, 1991, - с.321.
6. Батырбеков А.А. Стимуляция иммуногенеза и кроветворения синтетическими металлокомплексами: Дисс. ...докт. мед. наук. – М. 2011 – 278 с.
7. Иммунология: практикум: клеточные генетический методы исследование: учеб. пособие для студентов вузов/ Л.В.Ковальчук, Г.А. Игнатьева, Л.В.Ганковская. Москва: ГЭОТАР – Медиа, 2010.- 176 с.
8. Наглядная иммунология / Г.-Р. Бурместер, А. Пецуто; Пер. с англ. – 2-е изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 320 с.